

**МЕРОС УЛУШЛАРИНИНГ ОРТТИШИ ВА МЕРОС ҲИСОБИДАН
ҚИЛАДИГАН ХАРАЖАТЛАР (КРЕДИТОРЛАРНИНГ МЕРОС
ҚОЛДИРУВЧИНИНГ ҚАРЗЛАРИНИ УНДИРИБ ОЛИШИ) БИЛАН
БОҒЛИҚ МУАММОЛАР ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ**

Шодмонова М.

Ҳуқуқ магистри

Аннотация Дунёда фуқароларнинг ҳуқуқларини ўз ҳуқуқларини тўсқинлик амалга оширилиши кафолатлаш адолатли демократик жамият қуришнинг асосий шартларидан бири сифатида қаралади. Бунда фуқаронинг шахсий эркинлик ва дахлсизлик ҳуқуқлари билан бирга, мулкӣ ҳуқуқлари учун ҳам ишончли кафолатлар тизимини белгилашга алоҳида эътибор қаратилади. Жисмоний шахсларнинг ўзларига тегишли мол-мулкка нисбатан ҳуқуқларини амалга ошириш имконияти нафақат шахс ҳаётлиги пайти учун балки, вафотидан кейинги пайт учун ҳам тақдим этилиши фикримизнинг далилидир. Бунда фуқаро вафотидан олдин васиятнома қолдириш йўли билан мол-мулкнинг тақдирини ҳал қилишлари мумкин бўлади. Бироқ барча ҳолатларда ҳам фуқаролар бу имкониятдан фойдаланавермайдилар ёки бу эса ўз навбатида мерохўрларни аниқлаш ҳамда мерос мол-мулкни эгаллаш билан боғлиқ муаммоларни юзага келтиради.

Калит сўзлар: мероснинг очилиши, мерос таркиби, мол-мулк, ворислар, меросхўрлар, меросни эгаллаш, меросдан улуш ажратиш.

Меросни очиш вақтида меросхўрга тегишли барча ҳуқуқ ва мажбуриятлар меросхўрларга ўтади ва унинг ўлими натижасида бу ҳуқуқ ва мажбуриятларнинг барчаси ҳам тўхтаб қолмайди. Фуқаролик қонунчилиги мерос таркибига киритилмаган ҳуқуқлар ва мажбуриятлар рўйхатини тақдим

этади ва бу ҳуқуқларни мерос қолдирувчига ажралмас равишда боғлайди (ФК 1113-модданинг учинчи қисми).

ФКнинг 351-моддасига асосан қарздорнинг шахсига узвий боғлиқ бўлган мажбуриятлар бошқа шахс томонидан бажарилмайди. Қарздорнинг шахси билан мажбуриятларнинг узвий алоқаси бу мажбуриятларни меросхўрнинг ҳаёти давомида бошқа шахсга ўтказа олмайди ва унинг шахсий бажарилишини талаб қилади. Шу сабабли қонунда ёки шартномада қарздор томонидан мажбуриятнинг шахсий бажарилиши назарда тутилган ҳолларда, мажбуриятларга нисбатан меросхўрликка йўл қўйилмайди.

Шунингдек, ушбу амалдаги қонунчиликка кўра мерос мол-мулки мерос очилган жойдан ташқарида бўлса ҳамда бу мол-мулкни сақловчи шахси мавжуд бўлмаса, мол-мулк жойлашган жойдаги нотариусга ушбу мулкни кўриқлаш чора-тадбирларини кўриши тўғрисида топшириқ юбориши мумкин.

Таниқли олим В.В.Надьон меросхўрларнинг вазифаларини таснифлайди, уларни махсус ва умумий турларга ажратади. Махсус вазифалар – меросхўрнинг васиятномасида муайян меросхўр учун белгиланган вазифалар ҳисобланса. Умумий вазифалар эса қонунчиликда кўзда тутилган ва қонун бўйича меросхўрлар ва васият бўйича меросхўрлар учун одатий вазифалардир¹. Мазкур вазифа бошқалар қаторида кредиторлар талабларини қондиришдан келиб чиқадиган меросхўрларнинг мажбуриятларини ҳам ўз ичига олади (фуқаролик кодексининг 1282 моддаси).

Яна бир таниқли олим Н. В. Черногория меросхўрнинг қарзлари бўйича меросхўрнинг масъулияти шартли меросни қабул қилиш факти эканлигини такидлаб ўтади. Меросга чақирувлар ва меросхўр билан оилавий муносабатлар меросхўрнинг кредитор томонидан меросхўрларга бўлган талабини тақдим этиш учун асос бўла олмайди. Ворислар мерос

¹ Надьон В.В. Обязанности наследников, возникающие при наследовании по закону. Теория и практика правоведения. 2016. №. 1(9). С. 1–13. URL: <http://tlaw.nlu.edu.ua/article/viewFile/64229/63893>

қолдирувчининг қарзини унинг ўлиmidан кейинги дастлабки кунлардан қайтариш мажбурияти йўқ, фақат меросни қабул қилиш муддат тугагандан сўнг меросхўрлар доираси ва уларнинг меросдаги улуши аниқланади. Агар меросхўр ягона бўлса, у мероснинг бир қисми бўлган барча қарз мажбуриятларини мерос мол-мулки қийматида бажариши керак. Агар бир нечта меросхўрлар бўлса, унда талаб барча меросхўрларга берилади.² Шуни таъкидлаш керакки, меросхўрлар бирдамлик эмас, балки қисман жавобгарликка эга. Қарз берувчи бир вақтнинг ўзида барча меросхўрлардан ҳам, уларнинг ҳар биридан алоҳида-алоҳида, мерос мулкидаги улушига кўра мажбуриятнинг бажарилишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

Амалдаги қонунчиликда мерос қолдирувчининг кредиторларини мерос очилганлигидан хабардор қилиш юзасидан муайян ҳуқуқий механизмларни назарда тутмайди. Бунда қонунчилик “ҳақ берилмайди, балки олинади” принциpidан ҳамда субъектив фуқаролик ҳуқуқлари шахснинг бевосита ўзи томонидан амалга оширилишидан келиб чиқади. Бироқ бундай ёндашув кредиторлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш нуқтаи назардан тўғри эмасдай кўринади. Чунки, кредиторлар қарздорнинг вафот этганлигидан беҳабар қолиши ҳамда ўз ҳуқуқларини амалга ошириш имкониятидан маҳрум бўлиши мумкин. Шу сабабли қонунчиликдаги мазкур бўшлиқни бартараф этиш мақсадида хорижий давлатлар қонунчилигидаги ушбу масала қандай ҳал этилганлигига эътибор қаратиш лозим.

Украина қонунчилигига кўра мерос ҳуқуқий муносабатлар иштирокчиларини ҳаётда меросхўр бўлган қарзларнинг мавжудлигини ва бундай қарзлар бўйича талабларга эга бўлган барча кредиторларни аниқлашга мажбур қилмайди. Меросхўрнинг ягона вазифаси меросхўрнинг кредиторлари томонидан меросни очиш тўғрисида хабар беришдир ва агар меросхўр бундай

² Черногор Н.В. Ответственность наследников за долги наследодателя: проблема нуждается в законодательном решении // Журнал цивилистики. 2019. - №15. – С. 31-35.

кредиторларнинг мавжудлигини билса ва уларнинг юридик манзилларидан хабардор бўлса. Бирок, қонун ҳужжатларида ушбу мажбурият бажарилмагани учун меросхўрнинг жавобгарлиги белгиланмаган.

Меросхўрнинг кредитордан вафот этганлиги фактини яшириш меросхўрларга қўйиладиган талабларни тақдим этиш муддатларини кечиктиришга, шунингдек қарз берувчининг қарз мажбуриятларини узок муддат бажармаслик билан боғлиқ харажатларни қоплаш бўйича қўшимча талабларини тақдим этишга олиб келиши мумкин (Украина ГКнинг 1281-моддаси). Баъзи олимларнинг таъкидлашича, қарз берувчидан меросхўрнинг ўлими фактини яшириш кредиторлар томонидан меросхўрлар талабларини уч йилгача муддатга тақдим этиш муддатини узайтириш учун асос бўлиши мумкин.

И.И.Главачнинг³ таъкидлашича, бугунги кунда муҳим масала- меросхўрнинг кредиторларининг умумий сонини аниқлаш механизмнинг йўқлиги. Мисол учун, кредиторлар бир неча меросхўрга эга бўлган вазиятда ва мажбуриятларнинг ҳар бири учун талаблар муддати сезиларли даражада узайтирилади, қарздорнинг меросхўрлари меросга киришнинг охириги муддатларига риоя қилиш ёки йиллар давомида ўз улушларини олиш учун кредиторлар билан суд муҳокамасига киришлари мумкин. Шу билан бирга, барча кредиторларнинг талаблари қондирилмаслиги эҳтимоли ҳам юқори.

Кредиторларнинг меросхўрга бўлган талаби ва меросхўрнинг қабул қилинган мерос доирасида бундай талабларни қондириш мажбурияти мажбуриятнинг ҳамжиҳатлигини белгиламайди. Ҳар бир кредитор алоҳида- алоҳида талаб қилади ва меросхўрнинг мерос қилиб олинган мол-мулк ҳисобидан улардан бирининг талабларини тўлиқ қондириши бошқа

³ Главач И.И. Реализация прав кредитора в наследственном правоотношении через призму законодательного регулирования. Научно-информационный вестник Ивано-Франковского университета права имени Короля Даниила Галицкого. Серия Право. 2016. №2(14). С. 171–175

кредиторларнинг ўз талабларини қондириш имкониятидан маҳрум қилиши мумкин.

Кредиторлар талаблари мерос бўлиб ўтган мол-мулкка нисбатан коммунал тўловларни тўламаслик билан боғлиқ қарзларни қондиришда бўлиши мумкин; кредит шартномасидан, кредит шартномасидан келиб чиқадиган мажбуриятлар; бажарилмаган хизматлар, меросхўрнинг тўлиқ ёки мукофотнинг бир қисмини олган ишлари ва ҳ.к

Меросхўрнинг қарзлари бўйича меросхўрнинг жавобгарлиги чегаралари меросни очиш вақтида эмас, балки меросни қабул қилиш ёки қарз берувчининг мурожаати вақтида белгилан ади.

Кредиторлар томонидан унинг ҳаёти учун қарзни тўлаш бўйича меросхўрга қўйиладиган талаблар тақдим этилганлиги, фоиз қарзининг миқдори бўйича қўшимча равишда ҳисоб-китоб қилинганми ва суд қарори унинг ҳаёти учун меросхўрдан жаримани тиклаш учун суд қарори бўладими-йўқлигини аниқлаш керак.

Меросхўрнинг кредитори мероснинг очилиши ҳақида билиб олган ёки билиб олган кундан бошлаб олти ой мобайнида, талаб муддати бошланишидан қатъи назар, меросни қабул қилган меросхўрларга бўлган талабларини тақдим этишга тегишли. Агар меросхўрнинг кредит берувчиси меросни очиш ҳақида билмаган ва билиши мумкин бўлмаса, у меросни қабул қилган меросхўрларга бир йил ичида даъво муддати тугашидан ўз талабларини тақдим этиш ҳуқуқига эга. Ворислар учун қарз берувчи талабларига тақдим этиш муддати мерос очилиш вақти боғлиқ эмас, мазкур муддат васият қилдирувчи вафот этган санадан бошланади. Меросни қабул қилган меросхўрларга белгиланган муддатларда даъво қилмаган меросхўрнинг кредитори умумий даъво муддати асосида ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилади.

Меросхўр васият қилувчининг қарзлари бўйича мажбуриятларнинг қабул қилиниши меросхўрнинг меросни қабул қилиш факти билан ҳисобланади.

Меросга чақирувлар ва меросхўр билан оилавий муносабатлар меросхўрнинг кредитор томонидан меросхўрларга бўлган талабини тақдим этиш учун асос бўла олмайди. Меросхўрлар меросхўрнинг қарзини ўлиmidан кейинги дастлабки кунлардан қайтариш мажбурияти йўқ, фақат меросни қабул қилиш муддати тугагандан сўнг меросхўрлар доираси ва уларнинг меросдаги улуши аниқланади.

Меросга фақат мулкый ҳуқуқлар киради, деб ҳисоблаш хатодир, чунки у нафақат ҳуқуқлар, балки мажбуриятлар тўпламини ҳам назарда тутати. Меросни қабул қилиб, меросхўр нафақат мулкни, балки мерос қолдирувчи томонидан ўтказилган мажбуриятни ҳам олади. Бундан келиб чиқадики, меросхўр вафот этган шахснинг қарзлари учун ҳам жавобгардир.

Васият қилувчининг қарзлари - марҳумнинг мулк очилган кунгача бўлган барча мажбуриятлари, агар улар унинг ўлими билан тугатилган бўлмаса. Юқоридаги тавсиф қарз шартномаси каби мажбурият турини ўз ичига олади. Фуқаронинг ўлими унинг ижро этилишини тугатиш оқибати эмас. Мерос қолдирувчининг қарзлари бўйича меросхўрларнинг жавобгарлиги шартнома шартларига риоя қилиш принтсипи билан боғлиқ.

Шундай қилиб, қарздорнинг вафоти ворислар томонидан ўз мажбуриятларини муддатидан олдин бажариш учун асос бўлмайди. Масалан, меросхўр ўлган шахс томонидан шартнома тузилган шартларда олинган суммани кредиторга қайтариши шарт. Муддатидан олдин тўлаш фақат кредиторнинг розилиги билан мумкин.

Қонун ҳужжатларида қуйидаги қарз турлари белгиланган:

- вафот этган шахснинг кредиторлари олдидаги мажбуриятлар;
- мерос олувчилар зиммасига юкланган мажбуриятлар, агар улар васиятнома бўйича тайинланган бўлса.

Биринчи ҳолда, мажбуриятларнинг юзага келиши ҳар хил турдаги шартномаларни, масалан, ссуда ёки мулкни ижарага бериш ва шартномадан ташқари мажбуриятларни келтириб чиқаради.

Иккинчи ҳолда, мажбуриятлар васият қилувчи томонидан тузилган васиятномадан келиб чиқади. Агар ҳужжат судда эътироз билдирилган ва ҳақиқий эмас деб топилган бўлса, унда улар ижро этилмаслиги керак.

Мерос бўйича жавобгарлик ўлган шахснинг шахсияти билан боғлиқ мажбуриятларни ўз ичига олмайди (масалан, алимент тўлаш, қарамоғидагиларни таъминлаш ва бошқалар). Бироқ, шунга ўхшаш характердаги бажарилмаган мажбуриятлар, масалан, алимент тўлаш бўйича қарзлар мерос бўлиб қолади - уларнинг вориси тўлаш мажбуриятини олади. Яъни васият қилувчида унинг вафотига қадар тўланмаган ҳамда тўланиши лозим бўлган алимент пуллари, вазиятга янада ойдинроқ қарайдиган бўлсак, бу ҳам қарздорликнинг бир кўринишидир.

Кафилларнинг шахснинг мажбуриятлари бўйича жавобгарлиги унинг вафоти билан тугайди. Иккита истисно мавжуд:

- шартномада қарз олувчи вафот этганидан кейин ҳам кафилнинг жавобгарлиги белгиланган бўлса;
- кафилнинг розилиги билан вафот этган шахснинг мерослари учун жавобгар бўлиш.

Жавобгарлик чегараларига келсак, кафил қарзнинг умумий миқдори доирасидаги мажбуриятлар бўйича жавобгар бўлади. Кўпинча бу қоида даъво муддати доирасида даъво қўзғатган банк ташкилоти ва кафиллик вазифасини бажарувчи жисмоний шахс ўртасидаги зиддиятга сабаб бўлади.

Қарздорнинг фуқаро олдидagi мажбуриятлари, агар улар шахсий хусусиятга эга бўлса, унинг вафоти билан тугатилади. Бошқа ҳолларда, улар ўз ворисларига ўтадилар. Меросхўрнинг жавобгарлиги универсал ворисликнинг моҳиятидан келиб чиқади (яъни, нафақат ҳуқуқлар, балки

мажбуриятлар ҳам мерос қилиб олинади). Таъкидлаш жоизки, замонавий шароитда мулкӣ муносабатлар соҳасидаги, шу жумладан тадбиркорлик фаолиятидаги мажбуриятлар ҳажмининг ортиши муносабати билан меросхўрнинг қарзлар бўйича жавобгарлиги институтининг аҳамияти ошди.

Амалдаги қонунчилик ва назарий қарашларга мувофиқ, қарз деганда сўзнинг кенг маъносида ҳар қандай мулкӣ мажбурият тушунилади. Шундай қилиб, қарз нафақат мулкни топшириш, пул тўлаш мажбуриятини, балки қарз тушунчаси мажбуриятни бажармаганлик учун санксия бўлган бундай қарзни ҳам ўз ичига олиши мумкин ва бу мажбуриятнинг асл мазмуни фақат пул миқдорини тўлашдан иборат бўлиши мумкин деб ўйлаш хато фикрдир. Мисол учун, ҳар қандай бошқа ҳаракатларни қилиш ёки ҳаракатлардан бош тортиш кўринишида ҳам бўлиши мумкин. Адабиётларда⁴ таъкидланганидек, баъзи қарзлар васият қилувчининг ўлими билан боғлиқ ҳолда юзага келади, васият қилувчининг вафотидан келиб чиқадиган қарзларга мерос қолдирувчининг вафоти билан боғлиқ харажатлар, ундан кейин қолган мол-мулкни муҳофаза қилиш ва бошқариш харажатлари, харажатлар билан боғлиқ харажатлар киради яъни унинг дафн маросими, васият қилувчига қарам бўлган фуқароларни таъминлаш харажатларини ҳам олишимиз мумкин.

Суд амалиётига одатда васият қилувчининг касаллиги, дафн маросими пайтида унга ғамхўрлик қилиш харажатлари, мерос қолдирувчининг қарзлари сифатида мерос мулкни ҳимоя қилиш ва бошқариш харажатлари киритилмайди. Учинчи шахсларнинг мол-мулкка эгалик ҳуқуқини тан олиш ва ўзларига тегишли бўлган мол-мулкни қайтариб олиш тўғрисида даъволар қўйиш ҳолатлари васият қилувчининг мажбуриятларидан келиб чиқмайди. Яъни, бундай ҳаракатлар учун қилинган харажатлар давогарнинг ўзидан қопланади.

⁴ Лиджиева С.Г. Ограничение, утрата и восстановление наследственных прав по гражданскому законодательству Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. Юрид. наук. – М.: 2019. – 23 с.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Надьон В.В. Обязанности наследников, возникающие при наследовании по закону. Теория и практика правоведения. 2016. №. 1(9). С. 1–13. URL: <http://tlaw.nlu.edu.ua/article/viewFile/64229/63893>
2. Черногор Н.В. Ответственность наследников за долги наследодателя: проблема нуждается в законодательном решении // Журнал цивилистики. 2019. - №15. – С. 31-35.
3. Главач И.И. Реализация прав кредитора в наследственном правоотношении через призму законодательного регулирования. Научно-информационный вестник Ивано-Франковского университета права имени Короля Даниила Галицкого. Серия Право. 2016. №2(14). С. 171–175
4. Корёгдиев, Б. У. Ў. (2022). ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ ШАРТНОМАЛАРНИНГ ЮРИДИК ФАКТ СИФАТИДАГИ ТАЛҚИНИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(7), 271-278.
5. ИМОМОВ, Н. (2018). THE TASKS OF THE CIVIL CODE: REGULATION OF SOCIAL RELATIONS OR DETERMINATION OF RIGHTS. *Юридик фанлар ахборотномаси*, (1), 43-49.
6. Azimjon, I. (2022). ZARAR–YURIDIK SHAXS ISHTIROKCHILARI VA BOSHQARUV ORGANLARI FUQAROLIK-HUQUQIY JAVOBGARLIGINING ZARURIY SHARTI SIFATIDA. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(3), 114-118.
7. Koryogdiev, B. U. U., & Nechaeva, E. V. (2022). DEFENSE MECHANISMS AGAINST HOSTILE TAKEOVERS (COMPARATIVE ANALYZE). *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(2), 124-135.
8. O‘G‘Li, A. A. M. (2022). KORPORATSIYA USTAV KAPITALI FUNKSIYALARI VA UNGA OID MILLIY QONUNCHILIK NORMALARINI

TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI. *Academic research in educational sciences*, 3(8), 109-113.

9. ИМОМОВ, Н. (2018). THE TASKS OF THE CIVIL CODE: REGULATION OF SOCIAL RELATIONS OR DETERMINATION OF RIGHTS. *Юридик фанлар ахборотномаси*, (1), 43-49.

10. ИМОМОВ, Н. (2020). ЭСТОППЕЛЬ И ЕГО ВЫРАЖЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ. *Review of law sciences*, 2(Спецвыпуск), 43-48.

11. Azimjon Abdumo'min o'g, I. (2022). XO'JALIK JAMIYATINI QAYTA TASHKIL ETISHDA KREDITORLAR MANFAATLARI KAFOLATINI OSHIRISH MASALALARI. INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE, 1(4), 220-224.

12. ИМОМОВ, Н. (2017). CRITICAL ANALYSIS OF DIVISION OF LEGAL ENTITIES INTO TYPES. *Юридик фанлар ахборотномаси*, (1), 68-74.

13. ИМОМОВ, Н. (2018). ЗАДАЧИ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА: ПРАВОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЛИ ПРАВОВОЕ УПОРЯДОЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. *Review of law sciences*, (1), 43-49.

14. Лиджиева С.Г. Ограничение, утрата и восстановление наследственных прав по гражданскому законодательству Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. Юрид. наук. – М.: 2019. – 23 с.